

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR O INDICADOR DE ADESÃO DAS MULHERES NA COLETA DE PREVENTIVO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 05/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10622414

Laís de Oliveira Santos

Orientadora: Dra. Priscila Maria Marcheti

RESUMO

SANTOS, Laís de Oliveira. **Estratégias para aumentar o indicador de adesão das mulheres na coleta de preventivo. 2024.** p. 1-25 Trabalho de Conclusão de Residência – Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família SESAUFIOCRUZ. Campo Grande/MS, 2024.

Introdução: O Câncer de Colo de Útero é um problema de Saúde Pública que afeta as mulheres, sendo a quarta causa de óbito entre essa população. Um dos meios para se detectar precocemente é pelo exame citopatológico, realizado por profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde. O objetivo dessa pesquisa de intervenção é a elaboração de estratégias para aumentar a adesão das mulheres nas consultas para coleta do exame citopatológico. **Método:** Trata-se de um projeto de intervenção que foi realizado em uma UBSF, no período de agosto a

outubro de 2023, com mulheres entre 25 a 64 anos, com vida sexual ativa.

Resultado: Os dados mostram que as estratégias para aumentar a adesão das mulheres no exame Citopatológico não surtiram efeito esperado. As causas para o absenteísmo das mulheres nas coletas de exame citopatológico podem estar relacionados a sentimentos de constrangimento, medo, vergonha e ansiedade. A intervenção não causou um impacto grande a ponto de fazer o indicador do Programa Previne Brasil aumentar. Apesar das estratégias não terem sido eficazes, foi evidenciado que a educação em saúde é considerada estratégia fundamental para captação das mulheres. **Considerações finais:** A realização de propostas de intervenções pode gerar uma melhor adesão e conhecimento da população sobre o exame citopatológico.

Palavras chaves: Atenção primária à saúde. Exame citopatológico. Mulheres.

ABSTRACT

SANTOS, Laís de Oliveira. **Strategies to increase women's adherence to preventative collection.** 2024. p. 1-25. Residency Completion Work – Multiprofessional Residency Program in Family Health SESAUFIOCRUZ. Campo Grande/MS, 2024.

Introduction: Cervical Cancer is a Public Health problem that affects women, being the fourth cause of death among this population. One of the ways to detect it early is through cytopathological examination, carried out by health professionals in basic health units. The objective of this intervention research is to develop strategies to increase women's adherence to consultations to collect the cytopathological examination. **Method:** This is an intervention project that was carried out in a UBSF, from August to October 2023, with women between 25 and 64 years old, with an active sexual life. **Result:** The data show that the strategies to increase women's adherence to the Cytopathological exam did not have the expected effect. The causes for women's absenteeism in Pap smear

collections may be related to feelings of embarrassment, fear, shame, and anxiety. The intervention did not have a large impact to the point of making the Previne Brasil Program indicator increase. Although the strategies were not effective, it was evident that health education is considered a fundamental strategy for attracting women. **Final**

considerations: Proposing interventions can generate better adherence and knowledge among the population about the cytopathological examination.

Keywords: Primary health care. Colpo Cytological examination. Women.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de colo do útero ocorre devido ao crescimento desordenado das células uterinas, os principais sintomas incluem: dor na relação sexual, corrimento e sangramento vaginal (INCA, 2007). Existem dois subtipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV) que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero, são eles, os tipos HPV16 e HPV18 (INCA, 2022).

No mundo, o câncer de colo de útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, e a quarta causa de óbitos entre a população feminina, sendo responsável por 311 mil óbitos por ano. Já no Brasil é o terceiro tipo de câncer mais predominante e a terceira maior causa de morte entre a população feminina. No âmbito regional, na região do Centro-oeste, ele é o terceiro tipo de câncer com maior incidência (BRASIL, 2022)

De acordo com uma pesquisa realizada no Brasil em 2019, foi estimado uma cobertura do exame citopatológico Papanicolau de 81,3% no público alvo. No Centro-Oeste, a proporção de mulheres que realizaram o citopatológico Papanicolau no mesmo ano foi de 78,8% (BRASIL, 2022).

O exame citopatológico Papanicolau, também conhecido popularmente como exame Citopatológico, é um teste que analisa as alterações nas

células do colo do útero (BRASIL, 2011). Ele permite diagnosticar o câncer no colo de útero em sua fase inicial, sendo recomendado a realização do exame em mulheres na faixa etária dos 25 a 64 anos com vida sexual ativa (LIMA et al., 2023).

2 REVISÃO DE LITERATURA

Dentre as principais dificuldades das mulheres na adesão ao exame estão os sentimentos de medo, vergonha, ansiedade, falta de conhecimento, medo do resultado do exame e constrangimento, principalmente devido a maneira como a coleta de exame é realizada, em posição desconfortável. A mulher sente-se invadida com sua privacidade invalidada (JORGE et al., 2011; SANTOS; GOMES, 2022). Algumas mulheres desconhecem a relação do exame com a prevenção do câncer de colo do útero, o que gera um equívoco acerca do objetivo do exame (LIMA et al., 2023).

É importante que os profissionais de saúde estabeleçam vínculo com as mulheres, visando proporcionar confiança, segurança e conforto para realizar o exame Citopatológico (MACIEL et al., 2021). Neste contexto, a equipe de atenção básica tem responsabilidade em realizar educação em saúde para orientar a população acerca dos agravos existentes e prevalentes, com o objetivo de destacar métodos de diagnósticos preventivos (BRASIL, 2012).

A educação em saúde é uma das ferramentas para alcançar a adesão das mulheres nas consultas para coleta do exame citopatológico, pois analisando a literatura podemos perceber que a falta de conhecimento sobre a importância de realizar o exame impacta na adesão das mulheres à promoção e prevenção em saúde. Mulheres bem instruídas tem maior índice de adesão nas consultas para coleta do exame, pois tem mais compreensão acerca da importância e do motivo de realizar o exame Papanicolau, fortalecendo para o aumento da cobertura do rastreamento de câncer do colo do útero precoce (PAULA et al., 2019).

Neste contexto, o Ministério da Saúde estabelece que o financiamento da atenção primária seja realizado através do pagamento por desempenho, o valor repassado é calculado com base no alcance dos indicadores do Previne Brasil (BRASIL, 2022).

Previne Brasil consiste em sete indicadores em saúde, entre eles, há o indicador de Proporção de mulheres de exame citopatológico realizado na Atenção Primária em Saúde, este é o tema deste estudo.

No mês de outubro de 2022 a Prefeitura Municipal de Campo Grande, lançou uma estratégia de agendamento online de exame Citopatológico por um link, esse site surgiu para facilitar o acesso e oferecer melhor conforto e agilidade nos agendamentos.

Este estudo busca um plano de ações para incentivar a adesão das mulheres do território de uma equipe de Estratégia em Saúde da Família ao exame Citopatológico Papanicolau. Ações que promovam educação em saúde na população feminina, educação permanente com a equipe técnica e elaboração de materiais de conscientização a cerca desse exame (MACIEL et al., 2021).

3 MÉTODOS

O presente estudo se configura em um projeto de intervenção, que tem a proposta de buscar elaborar ações em saúde com a finalidade de solucionar um problema em questão, para que ocorra uma melhora nos processos de trabalho (SOUSA, 2021).

3.1 Local do estudo

O projeto foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho foi enviado e aprovado pela CGES/SESAU e irá ocorrer com a uma Equipe de Estratégia de Saúde da Família localizada no município de Campo Grande, MS.

3.2 Universo

A intervenção ocorreu entre os meses de agosto a outubro de 2023, com mulheres entre 25 a 64 anos, com vida sexual ativa. Participaram também os Agentes Comunitários de Saúde e as pessoas que estavam na sala de espera da unidade de saúde nas datas programadas.

3.3 Coleta de dados

Para o levantamento dos dados sociodemográficos das mulheres, foi utilizado informações presentes do e-SUS, como: idade, raça, endereço, estado civil e escolaridade.

3.4 Análise dos dados

Para a avaliação do resultado sobre a adesão ao exame de coleta citopatológico, foi gerado um relatório na plataforma Gerência APS, com números e porcentagens.

O quadro 1 traz o plano de ação da intervenção realizada com a população, segundo os meses de desenvolvimento das atividades, seus objetivos, público alvo e os materiais utilizados, com a proposta aumentar o indicador de citopatológico.

Quadro 1: Roteiro de ação das intervenções realizadas na Unidade de Saúde, Campo Grande, 2023.

Período	Ação	Objetivo	Público Alvo	Material
Agosto	Educação permanente com os agentes	Aprender sobre a importância de realizar o exame	-Agente comunitário de saúde	Material online sobre as recomendações do

	comunitários de saúde	citopatológico		exame citopatológico
Outubro	Ação educativa para as pessoas que estarão na Sala de espera	Expor sobre a relevância do exame citopatológico e seus benefícios	População em geral	Folheto como orientações sobre o câncer de colo de útero
No dia da consulta	Contato telefônico para confirmar consulta	Contatar as pacientes agendadas para coleta de citopatológico, a fim de confirmar presença.	Mulheres agendadas	PECLigação telefônica
Em períodos de consultório no decorrer da semana	Coletar o exame de citopatológico	Diagnosticar neoplasia de colo do útero	Mulheres de 25 a 64 anos	-Sala de coleta- Aventais, lençóis, - Maca ginecológica- Espéculo- Espátulas de Ayres- Escovinhas do tipo Campos-da-Paz-

				Solução fixadora - Formulários de requisição do exame citopatológico-Foco - Luvas de procedimento-Avental-Lápis-Caneta
Durante a inserção do DIU	Coletar o citopatológico	Diagnosticar neoplasia do colo do útero	Mulheres de 25 a 64 anos	-Sala de coleta-Aventais, lençóis, - Maca ginecológica-Espéculo-Espátulas de Ayres
				-Escovinhas do tipo Campos-da-Paz-Solução fixadora - Formulários de requisição do exame citopatológico

				co-Foco - Luvas de procedimen to-Avental- Lápis- Caneta
--	--	--	--	--

4 RESULTADOS

De acordo com dados levantados no sistema de Gerência APS, foi observado a porcentagem de 16% nas coletas de citopatológico da equipe de saúde estudada no primeiro quadrimestre de 2023, um número considerado muito abaixo em relação a meta do estipulada pelo Previne Brasil que é de 40%.

Segundo o levantamento do e-SUS, nos meses anteriores às intervenções (janeiro a abril de 2023), foram realizadas 80 coletas por enfermeiros e médicos.

A primeira ação foi implementada no final do mês de agosto de 2023, na qual foi elaborado um material educativo (folheto) com recomendações sobre o exame citopatológico, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde. O material foi apresentado, explicado e discutido em reunião de equipe e disponibilizado via WhatsApp para uso dos agentes de saúde e demais profissionais.

Ainda no mês de agosto, foi adotada a estratégia do contato telefônico, para confirmar a consulta agendada para realização do exame Citopatológico Papanicolau. Também foram realizadas coletas nas mulheres que vieram na USF para a inserção do DIU (Dispositivo Intrauterino).

No mês de setembro de 2023 foi feito um levantamento das mulheres de 25 aos 64 anos da equipe usando o sistema de Gerência APS, afim de

realizar correções nos cadastros da população, foi impresso uma lista por microárea com o nome das mulheres que não tinham feito o exame Citopatológico Papanicolau e entregue ao ACS responsável. Tal estratégia facilita a busca ativa de mulheres para realizar a coleta do exame.

Seguindo para o mês de outubro de 2023, foi elaborado e apresentado pela turma de residência multiprofissional e também médica um folheto com informações sobre os sinais e sintomas do câncer de colo do útero. Realizou-se uma ação que teve duração de 15 minutos na sala de espera, afim de apresentar para as pessoas que aguardavam por atendimento a importância e a finalidade do exame Citopatológico.

Após a realização das intervenções foi realizado um novo levantamento das coletas realizadas por médicos e enfermeiros, utilizando o e-SUS nos meses de maio a agosto que correspondem ao segundo trimestre, somando as duas categorias temos um total de 54 coletas.

Mediante a análise das intervenções realizadas e da quantidade de coletas comparadas ao início do ano, verificou-se que as ações não foram eficazes, pois ao realizar a comparação com as demais equipes que não fizeram ações, o resultado é quase o mesmo. De acordo com os dados levantados no e-SUS do segundo quadrimestre, obtidos no início de outubro, ocorreu uma melhora de 3% no indicador do Previne Brasil, ficando com o resultado de 19%. O quadro 2 a seguir mostra os resultados do primeiro e do segundo quadrimestre:

Quadro 2: Resultados dos indicadores do 1º quadrimestre, Campo Grande, 2023.

Ind.1	Ind.2	Ind.3	Ind.4	Ind.5	Ind.6	Ind.7
60%	80%	80%	16%	100%	39%	43%

Resultado dos indicadores do 2º quadrimestre:

Ind.1	Ind.2	Ind.3	Ind.4	Ind.5	Ind.6	Ind.7
60%	100%	90%	19%	95%	46%	55%

Legenda: In.1 = Gestantes 6 consultas Ind.2 = Gestantes exames sífilis/HIV
Ind.3 = Gestantes Atend.

Odontológico **Ind.4 = Exame Citopatológico** Ind.5 = Cobertura Vacinal < 1
ano Pólio e Penta Ind.6 = HAS PA Aferida Ind.7=
DIA.Solic.Hemoglob.Glicada

5 DISCUSSÃO

As causas para o absenteísmo das mulheres nas coletas de citopatológico podem estar relacionados a sentimentos de constrangimento, medo, vergonha, ansiedade e a falta de conhecimento sobre a importância em se realizar o exame e sua relação na prevenção do câncer de colo do útero (JORGE et al., 2011; SANTOS; GOMES).

Para Jorge, et al., (2011) umas das dificuldades apontadas, seria a grande exposição que o exame faz na genitália feminina, considerado um “tabu” para algumas mulheres, e que mulheres que tiveram experiências negativas sexuais também podem apresentar medo na hora da coleta.

Um estudo realizado com 12 enfermeiros da USF, mostrou que após a pandemia da COVID-19 a retomada das coletas de citopatológico sofreu os impactos negativos devido ao medo da contaminação, da ausência de recursos humanos e falta de insumos necessários para a realização do exame, ocasionando baixa na cobertura (KAUFMANN et al., 2023).

Em um estudo de Maciel et al (2021) realizou busca ativa das mulheres de 25 a 64 anos, afim de aumentar a adesão das mesmas no exame citopatológico. Foi realizado o levantamento de cerca de 660 mulheres, que estavam aptas para realizar o exame, a partir daí foram distribuídos 148 cartões-convites para realizar o exame. O resultado final foi que apenas 10 mulheres foram realizar o exame na unidade de saúde,

concluindo que o problema no alcance das metas é complexo e multifacetado

Um estudo feito pelos autores (Andrade et al., 2023) aponta a educação em saúde como uma das principais estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde na prevenção do câncer de colo do útero. A educação permanente em saúde foi mencionada também em outro projeto de intervenção, realizado na UBSF de Manaus como sendo uma prática de ensino aprendizagem, que é presente no nosso cotidiano e tem papel muito importante na análise da situação de saúde e na criação de estratégias para o enfrentamento de problemas presentes no trabalho (GUEDES et al., 2021).

A educação em saúde se mostrou eficaz no presente projeto de intervenção, pois ao educar a população feminina acerca da importância do exame, as mesmas tendem a procurar mais o serviço de saúde para acompanhamento regular e não buscar a unidade apenas quando está com queixas ginecológicas. Além de espalhar o conhecimento adquirido com as outras mulheres. Como foi mencionado no trabalho da autora (ZANON, 2022), o autocuidado está ligado ao conhecimento acerca do exame.

O agente comunitário de saúde desempenha um papel crucial, que é a aproximação da população à equipe de saúde, os mesmos conhecem muito bem o seu território, possuem vínculo com os moradores, facilitando assim a educação e a busca ativa da população alvo (GUEDES et al., 2021). A capacitação dos agentes comunitários de saúde, a marcação coletas de exames citopatológicos em horários flexíveis e a utilização de uma ficha de controle anual dos exames por microárea, também foram elencadas como propostas no projeto de intervenção da autora (OLIVEIRA, 2015).

No presente trabalho a educação permanente com os ACS's possibilitou que os mesmos aprendessem mais sobre o tema abordado, além de

instruí-los na abordagem com a população feminina.

Outro estudo traz como proposta de intervenção o levantamento de mulheres que estão com o exame citopatológico atrasado, afim de realizar uma busca ativa das mesmas. (Cortez e Lima, 2018).

A educação da população acerca do exame é apontada pelos estudos citados como principal estratégia para alcançar o público feminino, já que muitas mulheres não fazem o exame por medo, falta de conhecimento e timidez (Cortez e Lima, 2018).

É necessário que por parte de toda equipe de saúde da família haja um grande empenho e compromisso nas ações educativas, para que assim ocorra impacto e mudança de atitude na população alvo. Se faz necessário a elaboração de uma rotina para as atividades educativas desenvolvidas na unidade de saúde (Ramos et al., 2014).

Após a implementação das intervenções na unidade de saúde da família do Oliveira, foi observado um pouco mais de adesão por parte das mulheres, quando as mesmas recebiam contato telefônico para avisar das consultas. O trabalho do agente comunitário em convidar as pacientes e educá-las acerca da realização do exame também foi considerado como uma intervenção fundamental.

A oferta do exame citopatológico nas inserções de DIU também se mostrou uma ação eficaz, pois existe na unidade de saúde uma grande procura por parte das mulheres para inserir o DIU.

6 LIMITAÇÕES

Os meses de implementação das intervenções ocorreram em pequeno período, que correspondeu ao período de agosto a outubro. Um tempo maior para implementar as ações, poderia gerar um resultado melhor e maior em questão do número de coletas e captação das mulheres.

Outra limitação foi a falta de motivação por parte dos agentes de saúde em realizar a busca ativa das mulheres, pois os mesmos já tem que cumprir com as suas obrigações na unidade de saúde. Sendo essa busca um serviço a mais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a realização de propostas de intervenções pode gerar uma melhor adesão e conhecimento da população a respeito do exame citopatológico. Apesar das propostas apresentadas não causarem um impacto grande a ponto de fazer o indicador do Programa Previne Brasil aumentar, o fato ocorreu devido ao pequeno tempo de espaço em que as propostas de intervenções foram desenvolvidas.

As ações que foram realizadas podem gerar mais ideias para projetos de intervenções futuras, com maior tempo de implementação. O trabalho de busca ativa das pacientes de 25 a 64 anos pode ser melhor estruturado. Entendemos com a proposta do trabalho que a educação em saúde continua sendo uma ferramenta de grande valia para a atenção primária à saúde, pois no decorrer da elaboração do projeto de intervenção foi notado que ainda existem mulheres que desconhecem que a unidade de saúde e que o enfermeiro realiza coletas de exame citopatológico, visto que muitas acham que apenas o ginecologista que faz as coletas de citopatológico.

É necessário a construção de mais pesquisas no território, afim de entender porque existe o absenteísmo nas consultas para coleta de exame citopatológico e a partir disso realizar propostas de intervenções para alcançar o público feminino.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. S. DA C. et al. **Compreensão de usuárias de uma Unidade de Saúde da Família sobre o exame Papanicolaou.** Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 8, p. 2301– 2310, ago. 2013.

ANDRADE M. G.; Melo D. F. C.; Machado A. L. L. B.; Pereira M. L. M.; Campos G. T. T. P.; Melo F. M. de S.; Lima L. X. S. M.; Feitosa A. L. M.; Rodrigues R. de S.; Costa N. F. da. **Câncer de colo do útero: estratégias de controle na atenção primária a saúde.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 23, n. 8, p. e13354, 31 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária a Saúde. **Nota técnica nº 4/2022-SAPS/MS.**

DA COSTA FKM, WEIGERT et al. **Os desafios do enfermeiro perante a prevenção do câncer do colo do útero.** RGS. 2017 nov; 17 (Supl 1): 55-62.

FERNANDES, NOÊMIA FERNANDA SANTOS et al. **Acesso ao exame citológico do colo do útero em região de saúde: mulheres invisíveis e corpos vulneráveis.** Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 35, n. 10 [Acessado 31 Maio 2023], e00234618. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00234618>>.ISSN1678-4464.
<https://doi.org/10.1590/0102-311X00234618>.

FALCÃO, G. B. et al. **Fatores associados à realização de citologia para prevenção de câncer do colo uterino em uma comunidade urbana de baixa renda.** Cadernos Saúde Coletiva, v. 22, n. 2, p. 165–172, abr. 2014.

GUEDES et al. **Estratégias educativas para aumentar a adesão ao exame papanicolau: a experiência da ubsf o-16, manaus-am. Saude em redes, manaus, v. 7, n. 2, p. 1-11, jan./2021.** Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/redeunida/article/view/3582>. Acesso em: 1 nov. 2023.

JORGE, ROBERTA JEANE BEZERRA et al, **Exame Papanicolaou: sentimentos relatados por profissionais de enfermagem ao se submeterem a esse exame, Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, p. 2443–2451, 2011.**

KAUFMANN, L. C. et al. **Repercussões da pandemia de COVID-19 no exame preventivo de câncer de colo uterino: percepção de enfermeiros. Escola Anna Nery**, v. 27, p. e20220401, 2023.

LIMA, JACQUELINE MARTINS et al, “**Eu me sinto tipo invadida**”: **Vivências com o exame papanicolau e o cuidado de enfermagem, Nursing (São Paulo)**, v. 26, n. 296, p. 9232–9245, 2023.

LIMA, R. G. C. M. P. D. **Projeto de intervenção para aumentar a procura do exame citológico do colo do útero no posto de saúde salinas. UNASUS**, Piauí, v. 1, n. 1, p. 1-16, mar./2020. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/14833>. Acesso em: 10 out. 2023.

MACIEL NS, LUZIA FJM, FERREIRA DS, FERREIRA LCC, MENDONÇA VM, OLIVEIRA AWN, et al. **Busca ativa para aumento da adesão ao exame Papanicolaou**. Rev enferm UFPE on line. 2021;15:e245678doi:<https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.245678>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Dados e números Apresenta dados sobre detecção precoce do câncer do colo do útero para monitoramento e avaliação**. Disponível em: https://antigo.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//dados_e_numeros_colo_22marco2023.pdf. Acesso em: 3 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Conceito e Magnitude Entenda o conceito do câncer do colo do útero e sua magnitude no Brasil**. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/ptbr/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/conceito-emagnitude>. Acesso em: 3 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cobertura do rastreamento em inquéritos nacionais**. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/dados-e->

numeros/cobertura-do-rastreamento-eminqueritos-nacionais. Acesso em: 11 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Componentes do financiamento da Atenção Primária**. Disponível em:

<https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/componentesfinanciamento/>. Acesso em: 27 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Dados e números Apresenta dados sobre detecção precoce do câncer do colo do útero para monitoramento e avaliação**. Disponível em:

https://antigo.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//dados_e_numeros_colo_22marco2023.pdf. Acesso em: 3 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **PNAB**: Política nacional de atenção básica. 1. ed. Brasília/DF: MS – OS, 2012. p. 1-114.

MACIEL NS, LUZIA FJM, FERREIRA DS, FERREIRA LCC, MENDONÇA VM, OLIVEIRA AWN, et al. **Busca ativa para aumento da adesão ao exame Papanicolaou**. Rev enferm UFPE online. 2021;15:e245678 DOI:

<https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.245678>

OLIVEIRA, TATIANE SOUZA. **Baixa cobertura do exame preventivo do colo do útero (papanicolau) na equipe estratégia de saúde da família senhor dos montes no município de são joão del-rei – minas gerais: um projeto de intervenção**. UNA-SUS, Belo

Horizonte,v.1,n.1,p.131,abr./2015.Disponívelem:<https://ares.unasus.gov.br/acer vo/bitstream/ARES/9453/1/baixa-cobertura-exame-preventivo-colo-utero.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2023.

PAULA, TAMIRES CORRÊA DE et al, **Detecção Precoce E Prevenção Do Câncer De Colo Uterino: Saberes E Práticas Educativas, Enfermagem em Foco**, v. 10, n. 2, 2019.

RAMOS, A. L., DA SILVA, D. P., OLIVEIRA MACHADO, G. M., OLIVEIRA, E. N., & LIMA, D. DOS S. (2014). **A Atuação Do Enfermeiro Da Estratégia Saúde Da Família Na Prevenção Do Câncer De Colo De Útero**. SANARE – Revista De Políticas Públicas, 13(1). Recuperado De [Https://Sanare.Emnuvens.Com.Br/Sanare/Article/View/437](https://Sanare.Emnuvens.Com.Br/Sanare/Article/View/437).

SOUSA, EDUARDO GOMES RODRIGUES DE. **Manual para elaboração de projetos de intervenção como trabalho de conclusão de curso**:lato sensu. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021.

[FOTO 1 – MATERIAL FORNECIDO AOS ACS's](#)

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O EXAME PREVENTIVO(CITOPATOLÓGICO):

1-Faixa Etária para realização do exame: Mulheres 25 á 64 anos.

2-O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual .

3-Redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero. (Rastreamento de lesões).

4-O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.

5-Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.

6-Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

7-Mulheres submetidas à histerectomia total(retirada do útero e do colo do útero) por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais.

***Em casos de histerectomia por lesão precursora ou câncer do colo do útero, a mulher deverá ser acompanhada de acordo com a lesão tratada.**

Fonte:INCA,MINISTÉRIO DA SAÚDE,2016.

Lais de Oliveira Santos

FOTO 2 – MATERIAL DA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA

MÊS DA MULHER

SINAIS DE ALERTA
CÂNCER DE COLO
UTERINO

Sangramento
Vaginal intermitente

Corrimento escuro
ou de mau cheiro

Dores na lombar
ou abdômen

Massa palpável
no colo do útero

Multiplos
parceiros- HPV

Dor ou sangramento
após a relação sexual

Cuide-se! USF OLIVEIRA

The infographic is a vertical pink banner. At the top, it features a pink ribbon icon and the text 'MÊS DA MULHER' in large, bold letters. Below this, it says 'SINAIS DE ALERTA CÂNCER DE COLO UTERINO'. The main body of the banner is divided into seven horizontal sections, each with a white background and pink borders. Each section contains an icon and a text label. The icons are: three red blood drops, a pair of red polka-dot underwear, a woman kneeling in pain, a female reproductive system diagram, a purple HPV virus particle, and a purple female symbol. The text labels are: 'Sangramento Vaginal intermitente', 'Corrimento escuro ou de mau cheiro', 'Dores na lombar ou abdômen', 'Massa palpável no colo do útero', 'Multiplos parceiros- HPV', and 'Dor ou sangramento após a relação sexual'. At the bottom, it says 'Cuide-se!' in a cursive font and 'USF OLIVEIRA' in a bold, sans-serif font.

FOTO 3 – AÇÃO OUTUBRO ROSA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expandente Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil